

PEDAGOGIKA PÁNINIŇ MÁNISI HÁM ONIŇ MEDICINADAĖI ORNI

Smetova Gúlar Kalbaevna

Qaraqalpaqstan Medicina Instituti

“Ózbek tili, tiller hám jámiyetlik pánler” kafedrası.

Psixologiya hám pedagogika páni assistent oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739036>

Annotation. Medicinada pedagogikanıń ornı hám áhmiyeti. Medicinalıq tálimde pedagogika pániniń maqset hám wazıypaları, obiecti, predmeti, dúzilisi. Pedagogika páni metodologiyası, tiykarǵı kategoriyaları hám túsinikleri.

Gilt sózler: Medicina pedagogikası, Pedagogika, tálim, tárbiya, analitik, prognoz qılıw, joybarlı konstruktiv.

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИКИ И ЕЁ РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация. Роль и значение педагогики в медицине. Цели и задачи, объект, предмет и структура педагогики в медицинском образовании. Методология педагогики, основные категории и понятия.

Ключевые слова: Медицинская педагогика, Педагогика, образование, воспитание, аналитический, прогнозирование, проектно-конструктивный.

THE ESSENCE OF PEDAGOGY AND ITS ROLE IN MEDICINE

Annotation. The role and significance of pedagogy in medicine. Goals and objectives, object, subject and structure of pedagogy in medical education. Methodology of pedagogy, basic categories and concepts.

Keywords: Medical pedagogy, Pedagogy, education, upbringing, analytical, forecasting, project-constructive.

Ǵárezsizligimizdiń dáslepki jıllarınan baslap úzliksiz tálim sistemasındaǵı reformalar tálim processlerin innovaciyalıq shólkemlestiriw hám basqarıw mexanizmlerin jetilistiriwdi, yaǵnıy tálim sapası hám natıyjeliligin asırıwda sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwlar hám zamanagóy talaplarǵa sáykes keletuǵın, demokratiyalıq principlerge tiykarlangan modernizaciyalasqan tálim basqarıwdı shólkemlestiriwdi talap etdi. Bul bolsa pedagogikalıq, psixologiyalıq bilimlerde zárúriyat tuwdıradı.

Usı bilimler pedagogikalıq aspekti qániygeniń kásiplik tayınlıǵı kózqarasınan jantasqanda, qániyge medicina tarawındaǵı didaktik materialdı oqıwshılardı oqıtıw processine maslastırıwı, medicinalıq tálim-tárbiya processin shólkemlestiriwi, onı muwapıqlastiriwi, didaktik maqsetlerdi belgilewi, kásiplik máselelerdi sheshiwinde qol keledi.

Medicina joqarı oqıw orınlarında usı kurstı oqıtıwdan maqset - bolajaq shıpakerlerde psixologiyalıq hám pedagogikalıq kásiplik kompetentlikti qalıplestiriw, oqıshılardıń keleshekтеgi shıpakerlik iskerliginde insanparwarlıq principlerine ámel qılıwǵa úyretiw, jeke, ulıwma mádeniy hám de arawlı kompetentlik qırların jetilistiriw bolıp tabıladı.

Medicinalıq tálimde pedagogika pániniń wazıypaları sıpatında ilimpazlar pedagogikanıń ush tiykarǵı funkciyaların (wazıypaları) ajratıp kórsetpekte.

Bular:

-**analitik** - pedagogikalıq: tájriybeni teoriyalıq izertlew, súwretlew, ulıwmalastırw, interpretaciyalaw wazıypası;

-**prognoz qılıw** (boljaw) - mámlekettiń joqarı tálim mekemeleri, kafedralar tálim siyasatın nátiyjeli basqarıw, oqıtıwdıń perspektivalı hám maqsetke baǵdarlangan ilimiy tiykarların islep shıǵıw;

-**joybarlı konstruktiv** - jańa pedagogikalıq texnologiyalardı, innovaciyalıq iskerlik tiykarların jaratıw, pedagogikalıq izertlewler nátiyjelerin ámeliyatqa qollanıw.

Pedagogokani úyreniw processinde bolajaq shıpaker-student tómenдеgi wazıypalardı ámelge asırıwǵa tayın bolıwı kerek:

-shıpakerlik iskerliginde pedagogikalıq (bilimlendiriwge tiyisli, tárbiyalıq, insanparwarlıq principlerge tiykarlangan) bilimlerde iyelew, olardı ózlestiriw;

-pedagogikalıq bilimler, kónlikpe, ilimiy tájriybelerde iyelew, ulıwma pedagogikalıq mádeniyatın asırıw;

-keleshekтеgi shıpakerlik iskerligindegi qábiliyetlerin rawajlandırıwda zárúr bolatuǵın pedagogikalıq bilimlerdeń áhmiyetin, kásiplik potencialın asırıwdaǵı ornın ańlaw.

Pedagogika bolajaq shıpakerdeń iskerligin ilimiy tiykarda shólkemlestiriwge xızmet etedi.

Joqarı maǵlıwmatlı shıpakerdeń jeke hám kásiplik rawajlanıwı, shıpakerlik iskerliginiń mádeniyatı onıń pedagogikalıq bilimlerde iyelewine tiykarlanadı.

Medicina pedagogikası - bolajaq shıpakerdeń iskerligin tuwrı shólkemlestiriw, onıń maqseti, mazmunı, wazıypaların belgilep beretuǵın, mámleket tálim standartlarında kórsetilgen talaplar tiykarında bul processti shólkemlestiriw, onı basqariw kepillik berilgen nátiyjege jetiwin támiyinleytuǵın maqsetli iskerligin úyreniwshi pán bolıp tabıladı. Pedagogika páni Shaxstı rawajlandırıwdıń eki zárúrli tárepi - onı oqıtıw hám tárbiyalawǵa tiykarǵı itibardı qaratqanlıǵı sebepli didaktika hám tárbiya teoriiyası pániniń zárúrli strukturalıq bólimleri esaplanadı.

Medicinada pedagogikanı oqıtıwdan maqset - bolajaq shıpakerlerde psixologiyalıq hám pedagogikalıq kásiplik kompetentlikti qalıplestiriw, studentlerdeń keleshekтеgi shıpakerlik iskerliginde adamgershilik principlerine ámel qılıwǵa úyretiw, jeke, ulıwmamádeniy hám de arnawlı kompetentlik qırların jetilistiriw.

Pedagogika pániniń metodologiyalıq tiykarı esaplangan Ózbekstan Respublikasınıń “Bilimlendiriw haqqında”ǵı nızamı hám “Kadrlar tayarlaw milliy dástúrin” de mámleketimiz social rawajlanıwı tarawında tálimniń ústin dep daǵaza etiliwi pedagogika páni moynına júdá úlken juwapkershilikli, ullı wazıypalardı júkleydi.

Pedagogikanıń metodologiyalıq tiykarı jámiyettiń rawajlanıw basqıshlarındaǵı oqıtıw hám kámal taptırıw sistemaların, olardıń nızam -qaǵıydaların, ullı oyshıllar, aǵartıwshılar hám shıpaker-pedagoglardıń tálim-tárbiya, bilimge tiyisli ideyaların hám olardıń rawajlanıwın hár tárepleme úyrenetuǵın pán bolıp tabıladı. Sonday eken, erkin pikirleytuǵın, zamanagóy ilim hám kásip ónerlerde puqta iyelegen, óz jurtı, óz xalqına belsendi, watan rawajlanıwına xızmet etiwge tayın shıpakerlerde tayarlaw máselesi - medicina pedagogikadasındaǵı bas másele sıpatında kórinbekte.

Sunday eken, medicina pedagogikasi - jamiyet ham shaxs munasabatlari sistemallashtiruvini tarbiya ham talim masalelari uyrenuvini pan sibatida ortaga shigir, onda hozirgi zaman panti ham metodologiyasini tomondagi ulwma masaleleri ashir beriledi:

-pan tariyxini ham rawajlanishi;

-pan haqqidagi tiykarli konsepciyalar;

-hozirgi zaman panidagi tiykarli aktual masaleler ham olarini sheshimini tabiwda zarur bolatuvini metodlar, usullar ham qurallar.

Juwmaqlap aytqanda basqa panler siyaqli pedagogika da jamiyettin talap ham mutajliklari tiykarida payda boldi ham jamiyet social rawajlanishi menen uzliksiz rawajlanir barmaqta. Sol sebepli talim-tarbiya processini socialliq omirdin ajralmas bolegi, dep qaraw kerek, sebebi talim-tarbiyalik islerdi alir barmastan turir jamiyet rawajlanishini, barkamal insandir tarbiyalawdi koz aldimizga keltirir qiyin.

Paydalanilgan adbiyatlar:

1. Umarov B.M., Shoyimova Sh.S., Ro'ziyeva D.I. Pedagogika.Psixologiya, Darslik. Toshkent. 2019y
2. Shamshetova A.K., Melibayeva R.N., Usmanova X.E., Xaydarov I.O. Umumiy psixologiya, O'quv qo'llanma. Toshkent, 2018 y.

Internet sayti:

3. www.edu.uz – официальный сайт ОО'MTV.
4. www.ziyounet.uz – образовательный портал.
5. www.pedagog.uz – официальный сайт ТДПУ.
6. www.natlib.uz – сайт Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.